

GERİ DÖNÜŞÜM KUMU KOMPOZİSYONUNUN MİXTURE DESIGN YÖNTEMİ İLE OPTİMİZASYONU

Burak ÖZARSLAN*, Mehmet KUL*, Küşat O. OSKAY*, Murat AYDIN**, Akil MAT**

*C.Ü. Metalurji ve Malzeme Müh., Sivas, Türkiye

** Estaş eksantrik sanayi ve ticaret A.Ş., Sivas, Türkiye

ÖZET

Bu çalışmada; Estaş döküm fabrikasında kullanılan geri dönüşüm döküm kumlarının kalitesinin artırılması için döküm kumunun yaş mukavemet, gaz geçirgenliği ve kesme mukavemetini etkileyen parametreler incelenmiştir. Bu parametreler % nem oranı (X_1), % kömür tozu (X_2), % aktif bentonit (X_3) ve % geri dönüşüm kum miktarı (X_4) olarak seçilmiştir. Optimizasyon çalışmalarında mixture design (MD) yöntemi kullanılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda geri dönüşüm kumu kullanılarak hazırlanan döküm kumunun yaş basma mukavemetini (Y_1), kesme mukavemetini (Y_2) ve gaz geçirgenliğini (Y_3) X_1 , X_2 , X_3 ve X_4 parametrelerine bağlı olarak simüle (tahmin) eden 3 adet matematiksel model elde edilmiştir. Bu modeller kullanılarak Y_1 , Y_2 ve Y_3 'ü maksimum yapan X_1 , X_2 , X_3 ve X_4 değerleri belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler; geri dönüşüm kumu, optimizasyon, mixture design.

OPTIMIZATION OF COMPOSITION OF RECYCLED CASTING SAND BY MIXTURE DESIGN

ABSTRACT

In this study, various parameters were investigated which affect the green strength, gas permeability and shear strength of recycled casting sands in order to improve the quality of casting sands used in Estaş casting foundry. These parameters were chosen as water ratio % (X_1), coal powder % (X_2), active bentonite % (X_3) and recycled sand % (X_4). Mixture design (MD) method was used in the optimization studies. At the end of studies, 3 mathematical models were created to simulate the green strength (Y_1), gas permeability (Y_3) and shear strength (Y_2) of recycled casting sands as depend on X_1 , X_2 , X_3 and X_4 parameters. X_1 , X_2 , X_3 and X_4 parameters were determined which maximized the Y_1 , Y_2 and Y_3 by using these models.

Keywords; recycled sand, optimization, mixture design.